

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Вохидов Шермухаммад Мамадалиевич

**СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НРК-УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ
СОЛЯНОКИСЛОТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ФОСФАТНОГО СЫРЬЯ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/OKTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL